

“КАСБИЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАВСИФНОМАСИ

Эргашева Дилором Ҳамидуллаевна

Наманган давлат университети, мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972510>

Касбий идентификацияни ўрганишнинг долзарблиги таълимнинг ҳозирги босқичида алоҳида аҳамиятга эга. Идентификация муаммоси касбий фаолият психологиясида тобора кўпроқ тадқиқот мавзусига айланмоқда. Тадқиқотчилар касбий ижтимоийлашув тушунчасини бошқача талқин қилишади.

Ушбу атамани тўлиқ тушуниш учун сиз турли нуқтаи назарларни ўрганишингиз керак. Ж.Ж.Мускина ва Б. Г. Коростелкиннинг таъкидлашича, талабанинг касбий идентификация – бу унинг ўзи ҳақидаги ғояларининг яхлитлиги, ҳиссий тажрибалар ва касбни эгаллаш билан боғлиқ онгли фаолият, унинг асосида келажакдаги мутахассис сифатида ўзи билан идентификация ҳисси пайдо бўлади.

Талабанинг касбий идентификация доирасидаги ўзи ҳақидаги ғоялар тизими келажакдаги мутахассис (маълум бир профессионал гуруҳга мансуб), унинг касбий ва ўқув-касбий мақсадлари, ушбу мақсадларни амалга ошириш имкониятлари ҳақидаги ғояларни ўз ичига олади [10].

Ю.П.Кочелева таъкидлашича, рус психологиясида касбий идентификацияни шакллантиришда маданий ва тарихий контекст ҳисобга олинади [7].

Н.С.Пряжниковнинг фикрича, профессионал идентификация замонавий тадқиқотчилар томонидан нафақат маълум бир профессионал жамоа ёки гуруҳга нисбатан инсоннинг ижтимоий ўзини ўзи белгилаш контекстида, балки, биринчи навбатда, касбийлаштириш жараёнида шахснинг ривожланиш ҳодисаси сифатида қаралади [12].

С.А.Гапонова, С.Г.Ловковнинг таъкидлашича, касбий идентификацияни ҳам шахсий, ҳам ижтимоий текисликда акс этадиган ҳодиса сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Шахсий текисликда унинг ядроси субъектнинг касбий фаолият таркибий қисмларига муносабатини шакллантирадиган шахсий ғоялар ва маънолар тизимидир. Ижтимоий текисликда идентификация профессионал жамиятнинг маънолари ва ғояларини қабул қилиш билан белгиланади [5].

Л.Б.Шнейдер ўзининг асл маъносида “идентификация” тушунчаси бундай онтологик ҳақиқат тушунчасига тўғри келишини ёзади: нарса ўзи ва бошқа нарса эмас. Шахс фикрланган нарса ва унинг сўзларда қандай шаклланганлиги, онгда мавжуд бўлган нарса ва ташқи хатти-ҳаракатларда қандай ифода топиши ўртасидаги идентификация сифатида тушунилади, яъни шахснинг шахс қандай кўриниши билан идентификацияни ифодалайди [17].

А.М.Сосновскаянинг фикрича, идентификацияни шахсга маълум бир жамоа – оила, дўстона доира, профессионал ҳамжамият, диний ҳамжамият, миллат, ирқ ва бошқалар билан танишишга имкон берувчи омиллар тўплами сифатида тушуниш мумкин [14].

С.С.Селиванова қуйидаги учта омилни аниқлайди, уларнинг мавжудлиги тўлиқ идентификацияни кўрсатади:

инсон ўзини жамиятнинг бир қисми деб билиши керак ва нафақат қалбда, балки бунинча намоён қилиши керак (бу “мен”– омил ёки идентификация, “намоён бўлган идентификация”)

жамият бунга мувофиқ бўлиши ва бу розиликни сўз билан эмас, балки амалда намойиш қилиши керак (“биз” омил).

буни бегоналар, яъни учинчи шахслар тан олишлари керак (“улар” омил) [13].

А.В.Шапиева ўз мақоласида касбий идентификация воқелик билан касбий ўзаро муносабатларнинг маълум бир усулини шакллантирадиган ва амалга оширадиган ва шу билан ўзини ўзи баҳолаш маъносини оладиган субъектнинг ўзига хос хусусияти эканлигини ёзади [16].

Т.С.Тимофеева замонавий илмий нашрларда касбий идентификация тушунчасининг мазмуни тўғрисида турли хил тушунчаларни топиш мумкинлиги ҳақида ёзади [15]:

ўтмиш, ҳозирги ва келажак барқарор касбий билимларга бирлаштирилган динамик, яхлит шахс сифатида, бажарилган фаолиятнинг сифати шахсий таржимаи ҳол, касбий тайёргарликнинг ўзига хос хусусиятлари ва мартаба ўсиш босқичларини касбий ўзига хосликка интеграциялашувига боғлиқ;

энг муҳим компетенцияларни шакллантириш жараёни ва натижаси сифатида (аккредитатсия профессионал стандартлари билан белгиланган);

вақт ўтиши билан ўзгариб турадиган, кўпинча босқичларни босиб ўтадиган ва атроф-муҳит асосида доимий равишда ўзгариб турадиган касбий фаолият шароитида шахсий идентификациянинг бир тури сифатида.

Касбий идентификация таърифлари ҳозирда унинг шахсий ривожланишнинг якуний, тугалланган маҳсулотини ўз ичига олмайди деган тушунчани акс эттиради [15].

С. С. Селиванованинг фикрича, касбий идентификация-бу шахснинг маълум бир касбнинг вакили сифатида ўзини англаши, касбий гуруҳга мансублик ҳисси, ўзлаштирилган фаолиятда шахсий маъноларни излаш натижаси ва унинг меъёрий-қадриятлар тизимини қабул қилиш, бу шахсни профессионал сифатида ривожлантириш учун зарур шартдир [13].

О.В.Налиткина касбий идентификация деганда субъектнинг мақсадли фаолияти натижасида касбий ўзини ўзи белгилаш ва ривожланиш билан боғлиқ бўлган динамик ўзгариш жараёнида бўлган ва унинг шаклланишида бир қатор омиллар таъсири остида маълум босқичлардан ўтадиган мураккаб, кўп компонентли ва кўп даражали шахсий тузилмани тушунади.

Касбий идентификация касбий ижтимоийлашув жараёнида ички ва ташқи манбалар асосида махсус билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириш, индивидуал касбий тажрибага эга бўлиш, профессионал ҳамжамиятнинг қадриятлари ва хулқ-атвор меъёрлари билан танишиш натижасида шаклланади [11].

А.К.Милыева ўз мақоласида назарий ва эмпирик тадқиқотлар нуқтаи назаридан касбий идентификация – бу субъектнинг ўзини профессионал ва мутахассис сифатида доимий равишда ривожланиб борадиган ва ўзгариб турадиган ғоялари тўплами.

Ушбу ўзгаришлар туфайли шахс касбий шаклланиш ва ривожланишининг асосий босқичларидан ўтади [9].

Е.Г.Матюшкина талабанинг касбий идентификация-бу ўзи ҳақидаги ғояларнинг бирлиги, ҳиссий тажрибалар ва касбни эгаллаш билан боғлиқ онгли фаолият, унинг асосида келажакдаги мутахассис сифатида ўзи билан идентификация ҳисси пайдо бўлади.

Талабанинг касбий идентификация доирасидаги ўзи ҳақидаги ғоялар тизими келажакдаги мутахассис (маълум бир профессионал гуруҳга мансуб), унинг касбий ва ўқув-касбий мақсадлари, ушбу мақсадларни амалга ошириш имкониятлари ҳақидаги ғояларни ўз ичига олади [8].

Е.М.Кочнева, М.М.Блохина профессионал идентификациянинг марказий таркибий қисми тасвири инсон онгида ташқи дунёни акс эттиришнинг ҳиссий (идрок, вакиллик) ва оқилона (ички нутқ) асоси сифатида ажратиб туришини ёзадилар.

Шу муносабат билан биз профессионал идентификация тузилишидаги даражаларни тавсифладик [6]:

Ифода этилмаган касбий идентификация танланган касб образига ҳиссий муносабат, профессионал жамоага тегишли бўлиш ҳисси тажрибаси (танланган университет даражасида) билан тавсифланади.

Аниқ, аммо пассив касбий идентификация салбий ва ижобий идентификация қилиш ва ўзини ўзи (танланган касб даражасида) автоидентиклигини сақлаш билан тавсифланади. Касбнинг қиёфаси бошқаларнинг касбий фаолияти билан танишиш орқали унинг хусусиятларини англаш натижасида шаклланади.

Кучли, фаол касбий идентификация ўзини ўзи англаш ва ўзини ўзи акс эттириш билан тавсифланади (“Мен бошқаларда кўрган нарсам ҳам менинг сифатим бўлиши мумкин”).

Касбнинг тасвири касбни ўзи учун онгли равишда “синаб кўриш” натижасида шаклланади.

Аниқ, очиқ ва барқарор касбий идентификация ўзини ўзи бошқариш, ўзини ўзи ташкил этиш, ўзини ўзи бошқариш, ўзини ўзи тарбиялаш, ўзини такомиллаштириш, ўзини ўзи баҳолаш, ўзини танқид қилиш, ўзини ўзи билиш, ўзини намоён қилишнинг кўплаб шакллари орқали ўзининг ички тажрибасини англаш (рефлексия) билан тавсифланади [6].

С.А.Гапонова, С.Г.Ловковнинг ёзишича, касбий идентификацияни ҳам шахсий, ҳам ижтимоий текисликда акс этадиган ҳодиса сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Шахсий текисликда унинг ядроси субъектнинг касбий фаолият таркибий қисмларига муносабатини шакллантирадиган шахсий ғоялар ва маънолар тизимидир. Ижтимоий текисликда идентификация профессионал жамиятнинг маънолари ва ғояларини қабул қилиш билан белгиланади [5].

О.Г.Баринава ўз мақоласида ўзи ва дунёдаги ўрни ҳақидаги энг умумий ғоялар тизими идентификация деб аталишини ёзади. Шунингдек, у ўзини профессионал сифатида англашни ўз ичига олади. Инсон нафақат “касбни танлайди”, балки кўп жиҳатдан унинг кейинги ҳаёт тарзини, ижтимоий доирасини олдиндан белгилайди.

Касбий мансублик ҳар қандай шахснинг энг муҳим хусусиятларидан биридир [3].

Е. В.Аршинова, Е. В.Янко, О.А.Брауннинг ёзишича, касбий идентификация - бу профессионал кадрият йўналишлари, касбий фаолиятнинг маъноси, мос келадиган мотивация ва эҳтиёжлар каби шахсий фазилатлар йиғиндиси [2].

Ю. Ю. Александров, Э. В. Камнева, М. В. Полевая таъкидлашича, уларнинг нормал ривожланишидаги идентификация инсоннинг танланган, ўзлаштириладиган ва аллақачон бажарилган касбий фаолиятда алоҳида, шахсан муҳим маъноларни

аниқлашга тайёрлигини, шунингдек, ўзини ва ривожланиш истиқболларини ушбу фаолият билан боғлашга тайёрлигини акс эттиради.

Шу билан бирга, касбий идентификация ривожланишининг энг юқори даражаларида у асосан шахсий идентификация билан, баъзилари учун эса ижтимоий (фуқаролик) ва маданий идентификация билан мос келади.

Шу билан бирга, бундай ўзига хосликни ривожлантириш жараёни мураккаб ва қарама-қарши бўлиб, таниқли “идентификация инқирозлари” билан боғлиқ бўлган кўплаб “парадоксларни” келтириб чиқаради, уларнинг хабардорлиги ва ҳал қилиниши кўпинча ўзига хосликни ривожлантириш учун асос бўлади [1].

Л.В.Бура таъкидлашича, касбий идентификация-бу шахснинг ўзини ўзи англаш ҳодисаси (шахснинг ўз касбида самарали бўлиши учун у қандай бўлиши кераклиги, нима қила олиши ва профессионал жамиятда ўзини қандай тутиши ҳақидаги ғояларини акс эттиради) ва шахсий идентификация хусусиятларига эга [4].

Келтирилган фикрлардан кўринадики, касбий идентификациянинг шаклланиши улардаги касблар олами ҳақидаги билимлари, қизиқишлар даражаси ҳамда бу борада эгаллаган тажриба билан белгиланади. Шунинг билан бирга касбий идентификациянинг юзага келиши шахснинг ўзини ўзи англаш тизими хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ ҳисобланади.

References:

1. Александрова, Ю. Ю. Парадоксы профессиональной идентичности у психологов / Ю. Ю. Александрова, Е. В. Камнева, М. В. Полевая [и др.] // Организационная психология. – 2020. – Т. 10. – № 3. – С. 225-245
2. Аршинова, Е. В. Динамика профессиональной идентичности студентов в цифровизации образовательной среды и ее девиации / Е. В. Аршинова, Е. В. Янко, О. А. Браун [и др.] // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2022. – № 1(45). – С. 116-121.
3. Баринаова, О. Г. Взаимосвязь типов профессиональной идентичности и учебной мотивации студентов различных специальностей / О. Г. Баринаова // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. – 2021. – № 2(47). – С. 49-58.
4. Бура, Л. В. Психология национальной идентичности в современной молодежной среде // Гуманитарные науки. – 2020. – № 1 (49). – С.146–150.
5. Гапонова, С. А. Профессиональная идентичность как новообразование учебно-профессиональной деятельности / С. А. Гапонова, С. Г. Ловков // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. – 2020. – № 1(51). – С. 56-64.
6. Кочнева, Е. М. Кризис профессиональной идентичности молодых специалистов / Е. М. Кочнева, М. М. Блохина // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8. – № 3. – С. 64.
7. Кошелева, Ю. П. Становление профессиональной идентичности обучающихся в вузе с позиции культурно-исторического подхода / Сборник работ ХВИИ Международных чтений памяти Л. С. Выготского «Культурно-историческая психология: от научной революции к преобразованию социальных практик». 14-19 ноября 2016 г. Москва. Т. 1. С. 283-290.

8. Матюшкина, Е. Г. Особенности профессиональной идентичности студентов педагогического вуза на разных этапах обучения / Е. Г. Матюшкина // Общество. – 2021. – № 2-2(21). – С. 135-139.
9. Миляева, А. К. Социально-педагогические особенности формирования профессиональной идентичности студентов-выпускников в современных условиях / А. К. Миляева // Педагогическое образование и наука. – 2020. – № 3. – С. 95-97.
10. Мускина, Ж. Ж. Профессиональная идентичность студентов вуза: особенности и проблемы / Ж. Ж. Мускина, Б. Г. Коростелкин // Международный академический вестник. – 2017. – № 2(20). – С. 49-52.
11. Налиткина, О. В. Формирование основ профессиональной идентичности в высшей школе как путь повышения привлекательности выпускника для потенциального работодателя / О. В. Налиткина // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 82-5. – С. 70-73.
12. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Академия, 2008. 503 с.
13. Селиванова, С. С. Формирование профессиональной идентичности студентов в вузе: социологический анализ // Теория и практика общественного развития. 2020. № 12. С. 25–28.
14. Сосновская, А. М. Психология идентичности журналиста: монография / А. М. Сосновская. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 179 с. –
15. Тимофеева, Т. С. Особенности профессиональных качеств у психологов с разным уровнем профессиональной идентичности / Т. С. Тимофеева // Человеческий капитал. – 2020. – № 5(137). – С. 159-166.
16. Шапиева, А. В. Профориентационная работа в вузе как фактор формирования профессиональной идентичности у студентов (на материалах Забайкальского государственного университета) / А. В. Шапиева, А. А. Русанова, В. Н. Лаврикова, Е. В. Филиппова // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – Т. 6. – № 4(22). – С. 463-471.
17. Шнейдер, Л. Б. Психология идентичности: учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 328 с.